

ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Дилбаржон Курбанов

к.э.н., доцент, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6558854>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

сельское хозяйство, инновации, производство, валовой внутренний продукт, фрукты и овощи, животноводство, экспорт, выручка, продовольственные товары, устойчивое развитие

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Республики Узбекистан. Земли, используемые для сельскохозяйственного производства, занимают 45 процентов территории страны, около 50 процентов населения проживает в сельской местности.

Сеть вместе с водными и лесными ресурсами обеспечивает занятость 3,6 миллиона человек (27 процентов занятых в экономике в целом) и 32,4 процента валового внутреннего продукта страны. Кроме того, владельцы 4,7 миллионов крестьянских хозяйств, которые выращивают большую долю фруктов и овощей и продуктов

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о двукратном увеличении объемов сельскохозяйственного производства, увеличении экспорта, обеспечении продовольственной безопасности, пополнении внутреннего потребительского рынка, обеспечении населения основными видами сельскохозяйственной продукции, а также полноценном использовании имеющегося потенциала личных подсобников и фермеров, создании новых рабочих мест, увеличении занятости, уровень доходов и благосостояния людей.

животноводства, хотя их часто считают занятыми в сельском хозяйстве, даже если они заняты в других секторах экономики.

Сельскохозяйственная продукция принесет Республике Узбекистан около 20-25% от общего объема доходов. Более 180 видов сельскохозяйственной продовольственной продукции экспортируется в 80 стран мира, их доля составляет 20 процентов от общего объема экспортируемых товаров. Последовательная реализация аграрных реформ обеспечила следующие ключевые тенденции и результаты.

1. Устойчивое развитие аграрного сектора, рост производства сельскохозяйственной продукции.

2. Сельскохозяйственное производство составляет 32,4 процента в структуре экономики страны даже без учета продуктов его переработки, в то время как его производство составляет около 40 процентов валового внутреннего продукта с учетом перерабатывающих отраслей. Прямая доля сельского хозяйства в годовом росте валового внутреннего продукта составляет в среднем 1,1 процента (или 13,5 процента от общего роста).

3. Рост производства характерен практически для всех видов сельскохозяйственных культур. Выращивание плодоовощной продукции увеличилось в 1,5 раза (среднегодовой темп роста составляет 8,5%), мясомолочной продукции - в 1,4 раза (6,7%), зерновых культур - на 8% (2,2%). Птицеводство (годовой рост на 12%) и рыболовство (в 5,1 раза) развивались высокими темпами, в то время как выращивание хлопковых хомашей сократилось на 16,2 процента из-за сокращения посевных площадей.

Несмотря на оптимальные тенденции развития сельского хозяйства, которые сформировались в последующие годы, существуют некоторые проблемы, препятствующие текущему потенциалу и росту его резервов.

1. Неэффективное использование ограниченных природных и человеческих ресурсов.

2. Более медленные темпы роста производительности труда по

сравнению с другими секторами экономики. Кроме того, производительность

сельскохозяйственного труда в Узбекистане в 4,7 раза ниже, чем в сопоставимых странах.

3. Отсутствие инфраструктуры и логистических средств для хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

4. В условиях растущего населения наблюдается нехватка водных ресурсов и использование неводных ресурсов.

5. Сельскохозяйственные угодья, склоны, недостаток питательных веществ из-за высокого процента засоления и эрозии почвы.

6. Низкая производительность сельского хозяйства.

7. Утилизация при хранении и транспортировке фруктов и овощей.

8. Наличие высоких управленческих барьеров для развития предпринимательства в сельском хозяйстве.

9. Низкий уровень развития Центров подготовки персонала.

Перспективы развития сельского хозяйства и осуществления структурных реформ:

В среднесрочной перспективе (2019-2025 годы)

1. Обновляется базы данных по переводу сельскохозяйственных угодий из валовой прибыли и баллов в бонитет, созданию и внедрению общедоступной электронной базы данных об этих сельскохозяйственных угодьях.

2. Реформа земельных отношений, обеспечивающая реализацию и защиту законных прав граждан и

юридических лиц на организацию рационального использования земельных участков в аграрном секторе.

3. Оптимизация и совершенствование структуры расположения посевных площадей с учетом шаровидности почвы, подбор площадей под наиболее плодородные сельскохозяйственные культуры, пользующиеся спросом на внутреннем и внешнем рынках.

4. Поэтапная обработка и эффективное использование засоленных и засоленных почв, которые не используются, путем внедрения системы посева бобовых, кормовых, масличных культур и солей и засухоустойчивых сортов орехов.

5. Внедрение маркетплейсов в сфере водопотребления и государственно-частного партнерства в сфере использования водных ресурсов Республики Узбекистан.

6. Развитие ирригационных систем за счет строительства и реконструкции каналов, сетей оросительных лотков, гидротехнических сооружений, напорных трубопроводов.

7. Реализация проекта "Зеленый щит" по созданию пустынных деревьев и кустарников, защищающих поля сельскохозяйственных культур, прилегающие к Кызылкумам.

8. Распространение передового опыта ведения личных подсобных и крестьянских хозяйств, поставка легких строительных теплиц площадью до 0,02 га с использованием альтернативных источников энергии, снабжение малых птицеводческих предприятий до 100 голов птицы, пчеловодческих

ферм до 4-5 пчелосемей, организация других высокоэффективных и прибыльных производств и реализуйте выращенные продукты и используйте

9. Совершенствование системы страхования сельскохозяйственной продукции от стихийных бедствий.

10. Ввести порядок реализации сельскохозяйственной продукции строго на основании заключений (сертификатов) лабораторий по анализу на наличие остатков пестицидов, нитратов и солей тяжелых металлов.

11. Принятие международных стандартов качества.

12. Внедрение технологий мембранного метода хранения растительной продукции.

13. Построить новую ирригационную и дренажную инфраструктуру и модернизировать существующую.

14. Создание крупных агрокластеров, производств по продаже натуральных продуктов.

15. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для отраслей сельского хозяйства.

16. Использование засоленных орошаемых земель, посаженных свеклой (для пищевых и кормовых целей и сахара) и овощами, которые умеренно устойчивы к засолке, такими как помидоры, капуста, овощи из репы, редис, морковь, картофель.

17. Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной продукции.

18. Проведение серии исследований по выявлению оптимальных, наиболее эффективных культур в условиях страны.

19. Внедрение успешного опыта зарубежных стран в области капельного орошения.

20. Внедрение современных технологий сбора и хранения информации в водном хозяйстве.

Подводя итог, можно отметить, что данные меры позволят удвоить объемы сельскохозяйственного производства, увеличить экспорт в 7,2 раза, обеспечить продовольственную безопасность, наполнить внутренний

потребительский рынок, обеспечить население основными видами сельскохозяйственной продукции, а также полноценно использовать имеющийся потенциал личных помощников и крестьянских хозяйств, создают новые рабочие места, повышают занятость, уровень

Литературы:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5285 dated December 14, 2017 "On measures to accelerate the development of the textile and knitwear industry"
2. By the President of the Republic of Uzbekistan on September 15, 2017 "On measures to create a modern cotton and textile cluster in the Syrdarya region" PP-3279
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 21, 2016 No. PP-2687 "On the Program of measures for the development of the textile and clothing industry for 2017-2021".
4. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева в Олий Мажлис. 28 декабря 2019 года. Народное слово.
5. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.
6. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.
7. Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 847-852.
8. Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. *Scientific progress*, 2(3), 179-186.
9. Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН*, 319.
10. Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sectorz. *Образование и наука в России и за рубежом*, (3), 55-56.

11. Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. Образование и наука в России и за рубежом, (16), 373-377.
12. Рахимов, Д. (2021). DETERMINED CRITERIA FOR DIVERSIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection.
13. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности Республики Узбекистан. In НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ (pp. 38-43).
14. Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 26-34).
15. Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). " ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. Евразийский Союз Ученых, (3-3 (84)), 20-21.
16. Рахимов, Д. (2019). Свободно-экономические зоны-расширение экспортного потенциала Узбекистана. Архивариус, (12 (45)), 42-44.
17. Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 219-225).
18. Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 238-244).
19. Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-81.
20. Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
21. Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы экономики, (3), 33-34.